

Ficha de comparación normativa

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es recabar información sobre las lecciones de experiencias comparadas (nacionales e internacionales) para replicar buenas prácticas de regulación responsiva en otros contextos, adaptándolas a la realidad local
Categoría	: Lecciones de experiencias comparadas (nacionales e internacionales)
Justificación	: Replicar buenas prácticas de regulación responsiva en otros contextos, adaptándolas a la realidad local
Subcategorías	: Casos nacionales e internacionales exitosos Resultados observables de implementación
II. Análisis de comparación normativa	
1. Subcategoría	: Casos nacionales e internacionales exitosos
A. Identificación de la norma o del caso	
Número de la norma o del caso	: No tiene
Nombre o título de la norma o del caso	: Mejora de los resultados de la aplicación de la ley a través de un enfoque de regulación receptivo a la aplicación del impuesto sobre las ventas
Fecha de promulgación o publicación	: 2017
Entidad u órgano emisor	: Departamento de Ingresos de Florida, Estados Unidos de America (EE. UU.)
B. Objeto de la norma o del caso	
Breve descripción del tema que regula la norma o el caso	: Demostrar que un enfoque responsivo en la aplicación del impuesto a las ventas puede mejorar resultados de cumplimiento.
C. Contenido principal	
Resumen de los artículos o puntos más relevantes	: Adopción de estilos de intervención graduados (persuasión/educación sanción) según conducta del contribuyente, coherente con la pirámide. Ajustes de política/gestión sustentados en evidencia de desempeño. (El documento agrupa este caso entre las aplicaciones empíricas de regulación responsiva).
Definiciones clave	: No se encontró

D. Ámbito de aplicación	
Sujetos obligados por la norma o el caso	: Contribuyentes del impuesto a las ventas
Territorio o ámbito geográfico de aplicación	: Florida, Estados Unidos de America (EE. UU.)
Duración o vigencia de la norma o del caso	: Estudiado en el 2017
2. Subcategoría	: Resultados observables de implementación
A. Comparativa normativa	
Análisis de las similitudes y diferencias en contenido, alcance y aplicación	: El caso evidencia mejoras en resultados de enforcement mediante graduación de respuestas.
Posibles conflictos o contradicciones entre la norma o el caso	: No se encontró
B. Implementación de la norma o del caso	
Identificación de las buenas prácticas de la norma o del caso	: Se asocia al mejor desempeño tributario (enfoque de regulación responsiva en ventas). (Referencia al estudio que documenta la mejora de resultados).
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de efectividad de la regulación responsiva para el cumplimiento normativo
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No replicable: No se puede replicar las buenas prácticas de la norma o del caso sobre la regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	
Parcialmente replicable: Se puede replicar las buenas prácticas de la norma o del caso sobre la regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	
Replicable: Se puede replicar las buenas prácticas de regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	X